

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3.1 (162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарлов,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3.1 (162)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 37,25

Заказ 168

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Клинические исследования

Clinical studies

<i>Абдурахмонов Ф.Р., Боймуратов Ш.А.</i> Юз соҳаси юмшоқ тўқималари кўшма жароҳатлари асоратларининг клиник-функционал кўринишлари	7	<i>Abdurakhmonov F.R., Boymuradov Sh.A.</i> Clinical-functional manifestations of complications of facial soft tissue injuries maxillofacial region
<i>Аджаблаева Д.Н., Ходжаева С.А., Парпиева Н.Н.</i> Характеристика и некоторые иммунологические показатели детей с латентной туберкулезной инфекцией	11	<i>Adjabayeva D.N., Khodjaeva S.A., Parpieva N.N.</i> Characteristics and some immunological indicators of children with latent tuberculosis infection
<i>Асадов Т.Ш., Аскаргов П.А., Даминов Ф.А., Хайитов Л.М., Ачилов М.Т., Аброров Ш.Н., Суннатов К.Б.</i> Метод комбинированного малоинвазивного лечения холедохолитиаза при патологиях связанных с большим сосочком двенадцатиперстной кишки	17	<i>Asadov T.Sh., Askarov P.A., Daminov F.A., Khaitov L.M., Achilov M.T., Abrorov Sh.N., Sunnatov K.B.</i> Method of combined minimally invasive treatment of choledocholithiasis in pathologies associated with the major papilla of the duodenum
<i>Астанов О.М.</i> Ёшга қараб рухий касалликларнинг тарқалиш даражаси ҳамда улардаги оғиз бўшлиғи аъзолари касалликларини текшириш усуллари ва таъхислаш	21	<i>Astanov O.M.</i> Prevalence of mental diseases depending on age and methods of examination and diagnosis of oral diseases
<i>Ахмедов Ф.Қ., Ахмадҷонова Г.М., Ахмадалиева Н.Ж.</i> Ривожланмаётган ҳомиладорлик бўлган аёлларда интерлейкин -1 β (IL-1β) талқини	25	<i>Akhmedov F.K., Akhmadjonova G.M., Akhmadaliev N.J.</i> Interpretation of interleukin -1 β (IL-1β) in women with misdeveloping pregnancy
<i>Ахмедова Д.Б.</i> Мигрен патогенезида цитокинларнинг ўрни	29	<i>Akhmedova D.B.</i> The role of cytokines in the pathogenesis of migraine
<i>Баратов М.Б., Насимов А.М.</i> Этапное хирургическое лечение больных острым холециститом и холедохолитиазом	32	<i>Baratov M.B., Nasimov A.M.</i> Staged surgical treatment of patients with acute cholecystitis and choledocholithiasis
<i>Беркинов У.Б., Халиков С.П., Рашидов Д.А.</i> Кўкрак қафаси кесиб қириб қолган жароҳатларида ивиган гемотораксни видеоторакоскопик бартараф қилиш имкониятлари	38	<i>Berkinov U.B., Khalikov S.P., Rashidov D.A.</i> Possibilities of videothoracoscopic elimination of coagulated hemothorax in penetrating chest wounds
<i>Валиева М.У.</i> ОИВ – инфекцияли беморларда сил касаллигининг тарқалганлиги	43	<i>Valieva M.U.</i> Revalence of tuberculosis in HIV-infected patients
<i>Ғаппарова Г.Н.</i> Болаларда ўткир пиелонефритни эрта диагностикасида сийдик биомаркерларидан фойдаланиш истиқболлари	46	<i>Gapparova G.N.</i> Prospects for the use of urinary biomarkers in early diagnosis of acute pyelonephritis in children
<i>Джамалутдинова И.Ш., Ризаев Ж.А.</i> Разработка медицинской формы для диспансеризации девочек и девушек, занимающихся спортом, с учетом уровня адаптации к физическим нагрузкам	51	<i>Djamalutdinova I.Sh., Rizaev J.A.</i> Development of a medical screening form for girls and young women engaged in sports, taking into account their level of adaptation to physical loads
<i>Джураев М.Д., Зарипова П.И., Узакон С.М., Джураев Ф.М., Кутлумуратов А.Б.</i> Семилетнее дожитие женщин, больных раком молочной железы в Самаркандской области (выборочное исследование за 2017-2024 гг.)	56	<i>Juraev M.D., Zaripova P.I., Uzakov S.M., Juraev F.M., Kutlumuratov A.B.</i> Seven-year survival of women with breast cancer in Samarkand region (a sample study for 2017–2024)
<i>Закирова Б.И., Хусайнова Ш.К.</i> Особенности течения острого обструктивного бронхита у детей на фоне рахита	61	<i>Zakirova B.I., Khusainova Sh.K.</i> Features of the course of acute obstructive bronchitis in children due to rickets
<i>Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О.</i> Меры по повышению качества жизни пациентов с бронхиальной астмой	65	<i>Ziyadullaev Sh.Kh., Ismailov J.A., Rasuli F.O.</i> Measures to improve the quality of life of patients with bronchial asthma
<i>Им В.М., Зуфаров М.М., Хамдамов С.К.</i> Результаты баллонной митральной вальвулопластики по методике Inoue под эхокардиографическим контролем с минимальным применением рентгеноскопии	69	<i>Im V.M., Zufarov M.M., Khamdamov S.K.</i> Restoration of cardiac geometry by remodeling type after catheter ballooned mitral valvuloplasty in mitral valve stenosis
<i>Кадиров Ж.Ф.</i> Клинические особенности течения ВИЧ-1 инфекции и значение комплексной реабилитации пациентов	75	<i>Kadirov J.F.</i> Clinical features of the course of HIV-1 infection and the importance of comprehensive rehabilitation of patients

<p><i>Кулдошев Г.Н., Абдурахманов М.М.</i> Имплантанты из полипропилена и титанового шёлка при пластике послеоперационных вентральных грыж</p> <p><i>Курбаниязова М.З.</i> Тухумдонлар поликистози синдромли бепуштлиги бор аёлларнинг анамнестик ва соматик хусусиятлари</p> <p><i>Қаюмова М.Б., Ниёзов Ш.Т.</i> Болалардаги орқа мия каудал қисмининг демиелинизацияси жараёнида юз берувчи энурезларда трактографиянинг диагностика ахамияти</p> <p><i>Лутфуллаева Г.У.</i> Қандли диабет 1 типи бўлган беморларда кохлеар ўзгаришлар</p> <p><i>Мизамов Ф.О., Рахманов Ф.С., Шоназаров И.Ш.</i> Дифференцированный подход к хирургии язвенных кровотечений: клинико-хирургическое обоснование</p> <p><i>Назаров З.Н.</i> Подходы к хирургическому лечению острого холецистита у пожилых пациентов с билиарными осложнениями</p> <p><i>Насимов А.М.</i> Тактика – технические аспекты хирургической коррекции повреждений желчных протоков после холецистэктомии</p> <p><i>Насирова З.А., Очилова Д.Ф.</i> Ортикча вазнли ва яширин қандли диабет билан оғриган беморларда углевод-ёғ алмашинувининг ҳолати</p> <p><i>Неъматов У.С., Лутфуллаев Ф.У.</i> Бурун бўшлиғидаги хавфсиз қон томир ўсмаларини жарроҳлик йўли билан олиб ташлашдан кейин эрта ва кечки операциядан кейинги даврларда яллиғланиш кўрсаткичларини кузатиш</p> <p><i>Нурмурзаев З.Н., Умаркулов З.З., Мананов Ш.Э., Мамаджанова Д.Ш.</i> Ўткир панкреатит туфайли операциядан кейин қорин бўшлиғидаги суоқлик тўпламларини мининвазив даволаш усуллари</p> <p><i>Пардаева У.Дж., Шукуров Г.Н., Исмаилов У.К., Бердияров У.М.</i> К вопросу о современных лабораторных методах выявления туберкулёза</p> <p><i>Рахманов Ф.С., Шоназаров И.Ш., Мизамов Ф.О.</i> Роль малотравматичных вмешательств и прогнозирования риска в лечении гастродуоденальных язвенных кровотечений</p> <p><i>Рашидова Х.А., Соипова Г.Г.</i> Ноалкогол ёғли гепатозларни ташхислашда клиничко-эхографик текширувларнинг ахамияти</p> <p><i>Рузибоев С.А., Аллабердиев Н.А.</i> Оценка результатов модифицированного способа аллогерниопластики паховых грыж в ранний послеоперационный период</p> <p><i>Салохиддинов Ж.С.</i> Совершенствование тактики хирургического лечения узловых образований щитовидной железы с учетом морфологической диагностики</p>	<p>80</p> <p>85</p> <p>91</p> <p>94</p> <p>97</p> <p>103</p> <p>109</p> <p>115</p> <p>119</p> <p>122</p> <p>127</p> <p>132</p> <p>139</p> <p>142</p> <p>148</p>	<p><i>Kuldoshev G.N., Abdurakhmanov M.M.</i> Implants made of polypropylene and titanium silk for plastic surgery of postoperative ventral hernias</p> <p><i>Kurbaniyazova M.Z.</i> Anamnetic and somatic characteristics of women with infertility in polycystic ovary syndrome</p> <p><i>Kayumova M.B., Niyozov Sh.T.</i> Diagnostic features of tractography in children with demyelination of the caudal part of the spinal cord</p> <p><i>Lutfullaeva G.U.</i> Cochlear changes in patients with type 1 diabetes mellitus</p> <p><i>Mizamov F.O., Rakhmanov F.S., Shonazarov I.Sh.</i> Differentiated approach to surgery of ulcer bleeding: clinical and surgical rationale</p> <p><i>Nazarov Z.N.</i> Approaches to the surgical treatment of acute cholecystitis in elderly patients with biliary complications</p> <p><i>Nasimov A.M.</i> Tactical and technical aspects of surgical correction of bile ducts injuries after cholecystectomy</p> <p><i>Nasirova Z.A., Ochilova D.F.</i> State of carbohydrate and lipid metabolism in patients with overweight and latent diabetes mellitus</p> <p><i>Nematov U.S., Lutfullaev G.U.</i> Monitoring of inflammatory markers in early and late postoperative periods after surgical intervention for benign vascular neoplasms of the nasal cavity</p> <p><i>Nurmurzaev Z.N., Umarkulov Z.Z., Mananov Sh.E., Mamajanova D.Sh.</i> Mini-invasive methods of treatment of fluid accumulation in the abdominal cavity after surgery for acute pancreatitis</p> <p><i>Pardaeva U.Dj., Shukurov G.N., Ismailov U.K., Berdiyarov U.M.</i> To the question of modern laboratory methods of tuberculosis detection</p> <p><i>Rakhmanov F.S., Shonazarov I.Sh., Mizamov F.O.</i> The role of minimally traumatic interventions and risk prediction in the treatment of gastroduodenal ulcer bleeding</p> <p><i>Rashidova Kh.A., Soipova G.G.</i> The importance of clinical-exographic examination in the diagnosis of non-alcoholic fatty hepatitis</p> <p><i>Ruziboev S.A., Allaberdiyev N.A.</i> Evaluation of the results of a modified method of inguinal hernia repair in the early period after allohernioplasty</p> <p><i>Salokhiddinov J.S.</i> Improvement of surgical treatment tactics for thyroid nodules taking into account morphological diagnostics</p>
--	---	--

Сулайманова Н.Э., Рахимова Х.М., Юлдашова Н.Э.
Усовершенствование подходов к профилактике
гипертонической болезни на уровне первичного
звена здравоохранения

Teshaev O.P., Ruziev U.S.

Результаты различных вариантов лапароскопической
рукавной резекции желудка у больных с морбидным
ожирением в аспекте частоты осложнений и качества
результатов

Tukhtaeva M.M.

Янги туғилган чақалоқлар пневмониясида витамин
Д нинг ўрни, аҳамияти ва юқори интенсив лазер
терапиясига таъсири

Umedov Kh.A.

Жигар ва талокнинг ёпиқ шикастланишларни
ташхислаш ва даволашда замонавий усуллар

Usarov Sh.N.

Чов чурраси билан оғриган беморларни хирургик
давоси натижаларини баҳолаш

*Khaidarova F.A., Amonov Sh.E., Rakhmonova V.F.,
Khudoiberdieva F.F.*

Қандли диабет 2 тури билан оғриган беморларда
сурункали синуситнинг биоморфологик хусусиятлари

Khamidov O.A., Baymuratova A.Ch.

Тизза бўғими ички тузилмаларининг
шикастланишини реабилитация қилишда
ультратовуш текшириш усулларининг аҳамияти

Khodjanov I.Yu., Gaffarov F.A.

Ошиқ-болдир бўғими жароҳатланишлари
окибатида дистал синдесмоз узилишида
замонавийлаштирилган суяк ичи остеосинтезини
бажаришдан кейинги даволаш натижалари

Khujabaev S.T., Urozov N.S.

Современные технологии в хирургическом лече-
нии холангита доброкачественного генеза: клини-
ческая эффективность и пути оптимизации

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Murodullaev S.O.

Тактико-технические подходы в лечении вен-
тральных грыж

Egamberdiev A.A.

Преимущества лапароскопической герниопластики в
лечении грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

Yusupova N.A., Akhmedova D.B.

Сигмоидал коллопоэздан кейинги даврда вагинал
микробиота таркибини қиёсий таҳлили

151

Suleymanova N.E., Rakhimova H.M., Yuldashova N.E.
Improving approaches to hypertension prevention at
the primary healthcare level

155

Teshaev O.R., Ruziev U.S.

Results of various variants of laparoscopic sleeve
gastric resection in patients with morbid obesity in
terms of complication rate and quality of results

161

Tukhtaeva M.M.

The role, significance, and effect of vitamin D on high-
intensity laser therapy in neonatal pneumonia

166

Umedov Kh.A.

Modern methods of diagnosis and treatment of closed
injury in liver and spleen

171

Usarov Sh.N.

Evaluation of surgical treatment results in patients with
inguinal hernias

174

*Khaidarova F.A., Amonov Sh.E., Rakhmonova V.F.,
Khudoiberdieva F.F.*

Biomorphological features of chronic sinusitis in patients
with type 2 diabetes mellitus

178

Khamidov O.A., Baymuratova A.Ch.

The significance of ultrasound examination methods in
the rehabilitation of internal structural injuries of the
knee joint

182

Khodjanov I.Yu., Gaffarov F.A.

Results of treatment after modernized intraosseous
osteosynthesis for rupture of the distal syndesmosis as
a result of injury to the ankle joint

186

Khujabaev S.T., Urozov N.S.

Modern technologies in surgical treatment of benign
cholangitis: clinical efficacy and ways of optimization

192

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Murodullaev S.O.

Tactical and technical approaches in the treatment of
ventral hernias

198

Egamberdiev A.A.

Advantages of laparoscopic hernioplasty in the treat-
ment of hiatal hernia

202

Yusupova N.A., Akhmedova D.B.

Comparative analysis of the composition of the vaginal
microbiota in the period after sigmoid colpopoiesis

Экспериментальные исследования

Experimental studies

Blinova S.A., Yuldasheva N.B.

Особенности строения легких в критические пе-
риоды постнатального онтогенеза после воздейст-
вия физическим фактором в эмбриогенезе

205

Blinova S.A., Yuldasheva N.B.

Features of the structure of the lung during critical
periods of postnatal ontogenesis after exposure to a
physical factor in embryogenesis

Jumanov Z.E., Mannonov A.A.

Елка суягида ривожланган сохта бўғимнинг
патоморфологик жиҳатлари

208

Jumanov Z.E., Mannonov A.A.

Pathomorphology of a false joint developed in the
humerus

Irisov O.T., Abdalov Sh.U., Sobirov N.A.,

Sadykov R.A., Mardonov J.N.

Сравнительная морфологическая и
морфометрическая оценка плевральных сращений
при использовании талька и полипропилена

211

Irisov O.T., Abdalov Sh.U., Sobirov N.A.,

Sadykov R.A., Mardonov J.N.

Comparative morphological and morphometric
assessment of pleural adhesions using talc and
polypropylene

Mamataliyev A.P.

Каламушларда жигардан ташқи ўт йўлларининг
гистологик тузилиши

220

Mamataliyev A.R.

Histological structure of the extrahepatic bile duct in
rats

Ярмухаммедова Н.А., Якубова Н.С.
Значение иксодовых клещей в распространении
инфекционных заболеваний

223

Yarmukhammedova N.A., Yakubova N.S.
The importance of ixodes ticks in the spread of infec-
tious diseases

Обзор литературы

Review of the literature

Аметова А.С.

Новый алгоритм ультразвукового исследования
для раннего выявления осложнений ревматоидного
артрита в мелких суставах

226

Ametova A.S.

New algorithm of ultrasound research for the early
detection of complications of rheumatoid arthritis in
small joints

Анарбоев С.А.

Инновационные малоинвазивные технологии и
антипаразитарная химиотерапия при эхинококкозе
печени

230

Anarboev S.A.

Innovative minimally invasive technologies and
antiparasitic chemotherapy for liver echinococcosis

Анорбоев С.К., Шомуродова Д.С.

Тикоз бузилишлар: сабаблари, патогенези, ташхис-
лаш ва даволаш ёндашувлари

236

Anorboev S.K., Shomurodova D.S.

Tic disorders: causes, pathogenesis, diagnosis, and
treatment approaches

Бекмуратов Л.Р., Шукурова У.Ф.

Диагностика и коррекция открытого прикуса у де-
тей: междисциплинарный подход

241

Bekmuratov L.R., Shukurova U.F.

Diagnosis and correction of open bite in children: in-
terdisciplinary approach

Блинова С.А.

Нейроэпителиальные тельца как звено легочной
нейроэндокринной системы

246

Blinova S.A.

Neuroepithelial bodies as a unit of the pulmonary neu-
roendocrine system

Бойкўзиев Ҳ.Х., Окбаев М.Б.

Метаболик синдром ва унинг нейроэндокрин
механизми

251

Boykuziev Kh.Kh., Okbayev M.B.

Metabolic syndrome and its neuroendocrine mecha-
nisms

Джурраева Н.О., Холов Г.А.

Сурункали юрак етишмовчилиги негизда
сурункали буйрак касаллиги ривожланишида
оксидатив стресс аҳамияти

254

Djuraeva N.O., Kholov G.A.

The importance of oxidative stress in the development
of chronic kidney disease in the context of chronic
heart failure

Карабаева Г.Х.

Фибронектин и его участие в ремоделировании
почечной ткани при хронической болезни почек

257

Karabaeva G.Kh.

Fibronectin and its participation in renal tissue
remodeling in chronic kidney disease

Келдиёрова Ш.Х., Орипов Ф.С.

Тимуснинг оғир металллар билан зарарланиши ва
юзга келадиган патологик ҳолатлар

260

Keldiyorova Sh.Kh., Oripov F.S.

Thymus contamination with heavy metals and the
resulting pathological condition

Орипов Ф.С., Асадова Ф.Дж.

Реактивные морфофункциональные изменения
органов и систем при метаболическом синдроме

266

Oripov F.S., Asadova F.J.

Reactive morphofunctional changes in organs and
systems in metabolic syndrome

Салохий И.О., Хамидов О.А., Аметова А.С.

Ревматологияда ультратовуш текшируви имкони-
ятлари ва келажак истикболларини ўрганиш

270

Salohiy I.O., Khamidov O.A., Ametova A.S.

Exploring the capabilities and future outlook of ultra-
sound in rheumatology

Тахирова К.А., Мирзаходжаева Н.Ф.

Ангулярный хейлит

274

Takhirova K.A., Mirzakhodjaeva N.F.

Angular cheilitis

Убайдов Д.С., Шомуродова Д.С.

Современные аспекты клинико-лабораторно-
инструментальных особенностей развития хрони-
ческой ишемии мозга

277

Ubaydov D.S., Shomurodova D.S.

Modern aspects of clinical, laboratory and instrumental
features of the development of chronic cerebral
ischemia

Уроков Ш.Т., Абидов У.О., Худайбергенев Ш.О.

Лечение и диагностика острого аппендицита на
фоне цирроза печени

283

Urokov Sh.T., Abidov U.U., Hudaibergenov Sh.O.

Diagnosis and treatment of acute appendicitis in the
context of liver cirrhosis

Хамидов О.А., Аметова А.С.

Актуальные представления об ультразвуковой ви-
зуализации мелких суставов при артропатиях

290

Khamidov O.A., Ametova A.S.

Current concepts of ultrasonic visualization of small
joints in arthropathies

Эргашева Ю.Й., Хасанов Л.Ў.

Кўкрак беги саратонида хавотирли-фобик
бузилишларни даволашда когнитив-хулқ атвор
терапиясининг самарадорлигини баҳолаш

292

Ergasheva Yu.Yu., Khasanov L.U.

Evaluation of the effectiveness of cognitive-behavioral
therapy in the treatment of anxiety-phobic disorders in
breast cancer

Юсупова Н.А., Бозорова С.Ю.

Вагинал микробиоценоз клиник-лаборатор диагно-
стикасининг такомиллашиш босқичлари

296

Yusupova N.A., Bozorova S.Yu.

Stages of improvement of clinical and laboratory diag-
nostics of vaginal microbiocenosis

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ОТКРЫТОГО ПРИКУСА У ДЕТЕЙ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Бекмуратов Лукмон Рустамович, Шукурова Умида Фирдавсовна
Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

БОЛАЛАРДА ОЧИҚ ПРИКУС ДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯСИ: СОҲАЛАРАРО ЁНДАШУВ

Бекмуратов Лукмон Рустамович, Шукурова Умида Фирдавсовна
Самарканд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарканд ш.

DIAGNOSIS AND CORRECTION OF OPEN BITE IN CHILDREN: INTERDISCIPLINARY APPROACH

Bekmuratov Lukmon Rustamovich, Shukurova Umida Firdavsovna
Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: ava.63@mail.ru

Резюме. Очиқ прикус болалар орасида кенг тарқалган аномалия ҳисобланади ва уни самарали ташиxis қилиш ҳамда даволаш учун кенг қамровли соҳалараро (мультидисциплинар) ёндашув зарурдир. Ушбу мақолада очиқ прикуснинг профилактикаси ва давосига оид замонавий стратегиялар муҳокама қилинган бўлиб, улар ортодонтик, жарроҳлик ва соҳалараро ёндашув усулларини ўз ичига олади. Генетик мойиллик ва ёмон одатлар каби этиологик омиллар, шунингдек диагностика ва даволашдаги замонавий инновациялар — жумладан рақамли технологиялардан фойдаланиш, 3D моделлаштириш, мини инвазив усуллар ва регенератив тиббиёт — мақолада кенг қамровда таҳлил қилинган. Мақолада даволаш самарадорлигини ошириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган ортодонтик амалиёт ҳамда илмий тадқиқотларни янада ривожлантириш истиқболлари ҳам баён этилган.

Калим сўзлар: очиқ прикус, болалар, ортодонтик даволаш, соҳалараро ёндашув, диагностика, рентгенология, функционал бузилишлар, рақамли технологиялар, эрта ташиxis қўйиш.

Abstract. Open bite in children is one of the most common dental malocclusions requiring a comprehensive approach to diagnosis and treatment. The issue of open bite requires the involvement of specialists from various fields, including orthodontists, ENT doctors, speech therapists, pediatricians, and neurologists. This article discusses the main causes and classification of open bite, as well as the importance of interdisciplinary coordination in its treatment. Special attention is given to modern diagnostic methods, such as orthodontic assessments, radiological techniques, and functional evaluations. The prospects of using digital technologies in the treatment of open bite, including 3D scanning and telemedicine, are also evaluated. The article concludes by emphasizing the necessity of early diagnosis, which contributes to more effective treatment and prevention of complications. This article is intended for healthcare professionals working in the field of pediatric dentistry and orthodontics.

Keywords: open bite, children, orthodontic treatment, interdisciplinary approach, diagnosis, radiology, functional disorders, digital technologies, early diagnosis.

Введение. Широко распространенное ортодонтическая аномалия у детей - открытый прикус, характеризующийся отсутствием соприкосновения передних или боковых зубов при закрытой челюсти. Согласно данным разных эпидемиологических исследований, частота этого заболевания колеблется от 2 до 16% в зависимости от возраста и национальных особенностей, что подтверждает его высокую актуальность для детской стоматологии и ортодонтии. Особенно тревожной становится ситуация при позднем выявлении и отсутствии комплексного лечения, поскольку это состояние может значительно повлиять на развитие речевой функции, процессы дыхания и жевания, а также

на формирование эстетического восприятия лица ребенка [6,12].

Социальные и медицинские последствия открытого прикуса выходят за рамки одной только ортодонтической проблемы. Наличие этого отклонения часто сопровождается нарушением дикции, снижением самооценки, а в ряде случаев - психологическим дискомфортом, что может сказываться на адаптации ребенка в коллективе и общей мотивации к учёбе. С медицинской точки зрения открытый прикус увеличивает риск развития дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, хронического ротового дыхания, а также способствует возникновению компенсаторных изменений в осанке и шейно-лицевой мускулатуре. Всё это под-

чёркивает необходимость раннего выявления данного отклонения и своевременного вмешательства с участием специалистов различных направлений [13].

Целью настоящей статьи является обобщение современных подходов к диагностике и коррекции открытого прикуса у детей с акцентом на междисциплинарное взаимодействие.

Этиология открытого прикуса у детей является многофакторной и отражает сложное взаимодействие наследственных и приобретённых компонентов, влияющих на рост и развитие челюстно-лицевой области. Среди основных причин формирования данной аномалии выделяют генетическую предрасположенность, функциональные нарушения и влияние вредных привычек [2].

Наследственные факторы играют значительную роль в формировании анатомических предпосылок к открытому прикусу, таких как вертикальная форма роста лица, гипопдевелопмент верхней челюсти или макроглоссия. Генетически обусловленные особенности краниофациального роста создают морфологическую базу для формирования вертикальных дизокклюзий, особенно в сочетании с нарушениями функции [9].

Среди приобретённых причин особенно часто встречаются вредные привычки, такие как длительное сосание пальца, соски или посторонних предметов, а также ротовое дыхание, вызванное хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей (аденоиды, гипертрофия небных миндалин, хронический ринит). Эти привычки оказывают давление на развивающиеся зубные ряды и челюсти, препятствуя их нормальному смыканию и способствуя формированию открытого прикуса [11,19].

Не менее важную роль играют нарушения функции языка, в частности, инфантильный тип глотания и атипичное положение языка в покое. Постоянное интерпозиционирование языка между зубами в момент глотания или речи препятствует вертикальному росту альвеолярных отростков и закрепляет патологическую окклюзию [8].

Классификация открытого прикуса может осуществляться по различным признакам. В зависимости от локализации различают передний открытый прикус (отсутствие смыкания в области фронтальных зубов) и боковой (дефект окклюзии в зоне премоляров и моляров). Передняя форма прикуса является наиболее распространённой и чаще всего ассоциируется с вредными привычками и нарушениями речевой функции.

По степени тяжести открытый прикус подразделяется на лёгкую (разобшение менее 2 мм), среднюю (2–4 мм) и тяжёлую (более 4 мм) формы. Этот критерий имеет важное значение для выбора тактики лечения и оценки прогноза коррекции. В ряде случаев открытый прикус может быть частью более сложной краниофациальной патологии, требующей длительного наблюдения и комплексного ортодонтохирургического подхода [14,22].

Комплексная диагностика открытого прикуса у детей является важным этапом, определяющим дальнейшую тактику лечения и необходимость привлечения специалистов различных профилей. Диагностический процесс должен включать не только оценку морфологических параметров, но и анализ функционального состояния орофациальной области.

Ортодонтическая диагностика традиционно начинается с визуального осмотра, в ходе которого оценивается наличие разобшения зубных рядов в переднем или боковом отделе, положение зубов, тип прикуса, а также наличие вредных привычек. Особое внимание уделяется соотношению челюстей в сагиттальной и вертикальной плоскостях, симметрии лица, высоте нижнего отдела лица и наличию компенсаций со стороны мягких тканей [15,20,22].

Рентгенологические методы, включая ортопантограмму (ОПТГ) и телерентгенографию черепа (ТРГ в боковой проекции), являются обязательными для оценки состояния зубочелюстной системы и краниофациальных структур. ТРГ позволяет проанализировать углы роста челюстей, положение резцов, высоту лицевого скелета и вертикальные пропорции. Эти данные особенно важны для планирования ортодонтического лечения, особенно в случаях, когда открытый прикус сочетается с другими формами скелетных аномалий [5,21].

Функциональная диагностика включает оценку функций языка, глотания и дыхания. Наличие инфантильного типа глотания, атипичного положения языка в покое или во время речи, а также ротового дыхания свидетельствует о необходимости подключения логопеда и оториноларинголога. Эти функциональные нарушения часто играют ключевую роль в формировании и закреплении открытого прикуса, поэтому их своевременное выявление имеет принципиальное значение.

При наличии выраженного косметического дефекта, нарушений речи или коммуникационных трудностей может потребоваться психологическое обследование ребёнка. Это особенно важно в случаях школьного возраста, когда нарушение эстетики лица и дикции может стать причиной социальной дезадаптации, тревожности или снижения самооценки. Психологическая поддержка в таких ситуациях способствует лучшей приверженности к лечению и общему улучшению качества жизни пациента [17].

Ортодонтическое вмешательство направлено на коррекцию аномалии прикуса с использованием различных аппаратов и техник, а также на предотвращение прогрессирования дефекта и улучшение функциональных и эстетических параметров. Лечение открытого прикуса требует индивидуального подхода, основанного на особенностях клинической картины и возрасте пациента.

Аппаратное лечение является основным методом коррекции открытого прикуса у детей. В зависимости от возраста, степени тяжести аномалии и особенностей анатомического строения, ортодонт может назначить различные типы ортодонтических аппаратов.

1. **Пластины** — это съёмные аппараты, используемые для лечения лёгких форм открытого прикуса, особенно в детском возрасте до 6–7 лет. Пластины помогают изменить положение зубов и челюстей путём приложения слабых сил, направленных на расширение зубных рядов или коррекцию их наклона. Они особенно эффективны при начальных стадиях аномалии прикуса, когда стоматогнатическая система ещё податлива к ортодонтическим изменениям [4].

2. **Трейнеры** — это устройства, которые используются для коррекции неправильного положения

ния зубов, языка и мягких тканей полости рта. Они обычно применяются в возрасте 6–12 лет, когда возможна активная модификация функций, таких как глотание и дыхание. Трейнеры помогают в нормализации положения языка и предотвращении вредных привычек, таких как сосание пальца и ротовое дыхание, что может быть важным аспектом в лечении открытого прикуса [2].

3. **Брекет-системы** — это фиксированные аппараты, которые используются для более сложных случаев открытого прикуса, особенно в подростковом возрасте. Брекет-системы обеспечивают точную и контролируемую коррекцию положения зубов и челюстей, и могут быть использованы в комбинации с другими ортодонтическими методами (например, эластичными тягами для исправления вертикальных аномалий). Применение брекет-систем требует более длительного времени лечения, но она позволяет эффективно решать более сложные формы открытого прикуса, особенно при наличии диспропорций между верхней и нижней челюстями [10].

4. **Возрастные особенности лечения** играют важную роль в выборе подхода к коррекции открытого прикуса. В раннем возрасте (до 6–7 лет) ортодонтическое лечение ориентировано преимущественно на функциональные нарушения, такие как неправильное глотание и дыхание, а также на предотвращение формирования аномалии прикуса. На данном этапе, как правило, используются съёмные аппараты, которые легко адаптируются под изменения, происходящие в развивающемся организме [22]. В более старшем возрасте, начиная с 7–8 лет, ортодонт уже может использовать более сложные методы, включая брекет-системы, с целью исправления как зубных, так и скелетных аномалий. Подростковый возраст, начиная с 12–14 лет, характеризуется завершением роста челюстей, и именно в это время требуется более интенсивное вмешательство, направленное на окончательную коррекцию прикуса [1].

Важно отметить, что лечение открытого прикуса должно быть начато как можно раньше, так как чем младше ребёнок, тем легче можно исправить аномалию прикуса. Ортодонтическое вмешательство в юном возрасте позволяет значительно снизить необходимость в более сложных хирургических вмешательствах в будущем, улучшить качество жизни и психологическое восприятие внешности пациента.

Поскольку открытый прикус часто сопровождается нарушениями нормального функционирования орофациальных структур, своевременная логопедическая помощь является неотъемлемой частью комплексного лечения. Логопед оказывает влияние на улучшение речевых функций, а также на нормализацию процессов глотания и дыхания, что в свою очередь способствует корректировке прикуса.

Дизартрия, или нарушение произношения, является частым сопутствующим состоянием при открытом прикусе. Она возникает из-за недостаточной координации мышц артикуляционного аппарата, что приводит к искажению звуков и снижению ясности речи. Нарушения дикции могут быть как моторными, так и функциональными, и напрямую связаны с неправильным положением языка, губ и других структур, вовлечённых в процесс речи. Логопед в рамках комплексной

терапии помогает ребёнку восстановить правильное движение органов речи, обучая его артикуляционным упражнениям и корректируя речевые патологии, связанные с открытым прикусом [15].

При открытом прикусе часто наблюдается атипичное положение языка (например, языковое толкание зубов), что может препятствовать нормальному развитию челюстно-лицевых структур и закреплять неправильный прикус. Логопедическая работа заключается в обучении детей правильному положению языка в покое, во время глотания и речи, а также в коррекции привычки прикусывания губ или сосания пальца, что является важным аспектом в лечении открытого прикуса. Логопедические занятия включают дыхательные упражнения и игры, направленные на нормализацию дыхания и предотвращение привычки «дышать ртом» [16].

Функциональные нарушения дыхания играют значительную роль в формировании открытого прикуса у детей, особенно в тех случаях, когда наблюдаются ротовое дыхание, аденоидные разрастания или хронический ринит. Эти состояния оказывают заметное влияние на развитие челюстно-лицевой области и способствуют возникновению аномалий прикуса. В связи с этим обеспечение полноценного носового дыхания и лечение сопутствующих заболеваний становятся важными элементами комплексной коррекции открытого прикуса [7].

Ротовое дыхание представляет собой одно из наиболее распространённых функциональных нарушений, тесно связанных с развитием открытого прикуса. У детей с хроническим ротовым дыханием часто наблюдаются неправильное положение языка и губ, препятствующее нормальному смыканию челюстей. В таких случаях ортодонтическое вмешательство может быть недостаточно эффективным без предварительного устранения причины ротового дыхания. Диагностика включает выявление обструкции носовых путей, хронических воспалительных процессов в носоглотке, аллергических реакций или анатомических изменений. Терапевтические мероприятия могут включать медикаментозное лечение, физиотерапию, а при необходимости — хирургическое вмешательство для восстановления проходимости носового дыхания. После нормализации дыхательной функции эффективность ортодонтической коррекции значительно возрастает [20].

Аденоидная гипертрофия, или увеличение носоглоточных миндалин, является одной из частых причин затруднённого носового дыхания у детей. Она способствует переходу на ротовое дыхание и, соответственно, нарушению прикуса. Консервативная терапия включает применение сосудосуживающих, противовоспалительных и антигистаминных средств. В случаях выраженной гипертрофии рассматривается вопрос об оперативном вмешательстве. Своевременное устранение аденоидных разрастаний позволяет восстановить носовое дыхание и предупредить прогрессирование челюстно-лицевых аномалий [3].

Хронический ринит характеризуется стойким воспалением слизистой оболочки носа и может иметь инфекционную, аллергическую или анатомическую природу. Он нарушает носовое дыхание и способствует формированию ротового дыхания. Лечение направлено на устранение воспаления, восстановление функ-

ции слизистой оболочки и нормализацию дыхания через нос. Используются противовоспалительные, антигистаминные, антибактериальные препараты, а также методы местной и системной терапии. В отдельных случаях может потребоваться хирургическая коррекция [18].

Коррекция открытого прикуса у детей требует комплексного подхода, в рамках которого важно учитывать общее состояние здоровья ребёнка и наличие сопутствующих нарушений. Оценка соматического и психофункционального статуса позволяет своевременно выявить факторы, способствующие формированию аномалии прикуса, и организовать междисциплинарное лечение.

На раннем этапе большое значение имеет комплексная оценка роста, развития и психоэмоционального состояния ребёнка. Выявление таких факторов, как хронические заболевания верхних дыхательных путей, аллергические реакции, эндокринные или функциональные расстройства, позволяет своевременно определить потенциальные причины развития открытого прикуса. Кроме того, важно учитывать наличие вредных привычек (например, сосание пальца, ротовое дыхание) и функциональных нарушений (неправильное положение языка, глотание, дыхание), которые требуют коррекции с участием различных специалистов.

При обнаружении признаков аномалии прикуса или функциональных нарушений необходимо организовать взаимодействие между специалистами, включая ортодонта, логопеда, а также врачей, занимающихся лечением заболеваний носоглотки. Такая междисциплинарная координация позволяет обеспечить не только этиологическую диагностику, но и эффективную коррекцию всех сопутствующих нарушений, способствующих развитию прикуса.

Выводы. Таким образом, лечение открытого прикуса у детей требует комплексного подхода, включающего диагностику и коррекцию как ортодонтических, так и функциональных нарушений. Важным аспектом эффективного лечения является активное взаимодействие между различными специалистами — ортодонтами, ЛОР-врачами, логопедами, педиатрами и неврологами. Такой междисциплинарный подход способствует более успешному решению проблемы, предотвращению осложнений и улучшению качества жизни пациентов.

Для практикующих врачей можно выделить несколько ключевых рекомендаций. Во-первых, необходимо активно развивать и поддерживать междисциплинарное сотрудничество между врачами различных специальностей с целью более эффективной диагностики и лечения открытого прикуса. Во-вторых, важным шагом является повышение осведомленности среди родителей и медицинских работников о необходимости ранней диагностики и обращения к специалистам при первых признаках аномалии прикуса. В-третьих, ортодонтам следует активно сотрудничать с логопедами и ЛОР-врачами для комплексной коррекции функциональных нарушений, таких как ротовое дыхание и неправильное глотание, что поможет предотвратить дальнейшее развитие аномалии прикуса. Также рекомендуется внедрять современные цифровые технологии в процесс диагностики и лечения, что по-

зволяет повысить точность и эффективность лечебного процесса. Наконец, важно обращать внимание на психоэмоциональное состояние ребёнка, поскольку нарушения в речи и внешности могут оказывать существенное влияние на его социализацию и самооценку, что требует особого подхода в лечении и коррекции открытого прикуса.

Литература:

1. Абдувакилов Ж. У., Ризаев Ж. А. Особенности течения воспалительных заболеваний пародонта при метаболическом синдроме // *Вісник проблем біології і медицини*. – 2018. – Т. 1. – №. 2 (144). – С. 353-355.
2. Азимов М., Ризаев Ж. А., Азимов А. М. К вопросу классификации одонтогенных воспалительных заболеваний // *Вісник проблем біології і медицини*. – 2019. – №. 4 (1). – С. 278-282.
3. Булычева Е. А. и др. Диагностика и лечение нарушений сна в подростковом возрасте на ортодонтическом приеме (обзор) // *Саратовский научно-медицинский журнал*. – 2021. – Т. 17. – №. 3. – С. 439-443.
4. Васильева М. Б., Гусейнов Н. А. Адаптационные возможности языка при использовании ортодонтических аппаратов // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина*. – 2023. – Т. 27. – №. 1. – С. 101-109.
5. Гаглоева Н. В., Налбандян Л. В., Водолацкий В. М. Исследование ортопантограмм пациентов с открытым прикусом // *Современные методы диагностики, лечения, и профилактики стоматологических заболеваний*. – 2018. – С. 68-70.
6. Досматова К. Р. и др. Эпидемиологические и организационные аспекты ортодонтии. Обзор литературы // *Наука и здравоохранение*. – 2021. – №. 5. – С. 224-235.
7. Коваль Ю. Н., Новикова Ж. А., Тарасенко И. И. Ротовой тип дыхания и его влияние на морфофункциональные изменения зубочелюстно-лицевой области у детей с патологией глоточной миндалины // *Colloquium-journal*. – Голопристанський міськрайонний центр зайнятості, 2021. – №. 10 (97). – С. 11-15.
8. Кошелева С. В. и др. Инфантильный тип глотания как один из основных этиологических аспектов зубочелюстных аномалий // *Тенденции развития науки и образования Учредители: ИП Иванов Владислав Вячеславович*. – С. 28-30.
9. Макачук М. Ю., Макачук Т. М., Галонский В. Г. Особенности распространенности зубочелюстных аномалий у детей с формирующимся постоянным прикусом, с бронхиальной астмой в анамнезе (по материалам советского района г. Красноярск) // *Актуальные проблемы стоматологии детского возраста*. – 2021. – С. 165-169.
10. Макатов Р. С., Тосунов Г. С. Лечение открытого прикуса с помощью многопетлевой проволочной дуги (МЕАВ) // *Современные методы диагностики, лечения, и профилактики стоматологических заболеваний*. – 2018. – С. 76-77.
11. Мусаев У. Ю., Ризаев Ж. А., Шомурадов К. Э. Новые взгляды на проблему стигм дизэмбриогенеза зубочелюстной и лицевой системы с позиции их

формирования в инвалидизации населения //Stomatologiya. – 2017. – №. 3. – С. 9-12.

12. Ризаев Ж. А., Назарова Н. Ш. Состояние местного иммунитета полости рта при хроническом генерализованном парадонтите //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 14-4 (92). – С. 35-40.

13. Нигматов Р. и др. Взаимосвязь нарушения речи с открытым прикусом и его комплексное лечение //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 4. – С. 50-54.

14. Нигматов Р., Аралов М. Ортодонтическое лечение детей с открытым прикусом //in Library. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 729-731.

15. Рапша П. С., Трушина Э. Н. Логопедическое обследование детей с дизартрией //Актуальные вопросы современной науки и образования. – 2021. – С. 101-104.

16. Рорбах Е. В. Логопедическая помощь детям с миофункциональными нарушениями //ББК 74.50 я431 О-232. – 2016. – С. 160.

17. Сарафанова А. Б., Сариева К. Д., Бирюкова М. Е. Диагностика бруксизма и особенности лечения окклюзионных нарушений при данной патологии у учащихся 9 и 11 классов //Актуальные проблемы стоматологии детского возраста и ортодонтии. – 2023. – С. 155-158.

18. Сатыго Е. А. Миофункциональная коррекция с использованием ЛМ-трейнеров для детей 3-6 лет с речевыми нарушениями: методические рекомендации для детских стоматологов и логопедов //ЕА Сатыго. — Казань: Бук. – 2021. – С. 4.

19. Синельникова А. Г. и др. Гипертрофия небных миндалин у детей: состояние проблемы //Педиатрия. Восточная Европа. – 2025. – №. 1 Часть 13. – С. 115-121.

20. Тулегенова И. М., Умбеталиева Г. И. К вопросу оптимизации лечебно-профилактических мероприятий рецидивов ротового дыхания у детей //Scientist. – 2021. – №. 2 (16). – С. 19.

21. Фоменко И. В. Влияние открытого и мезиального прикуса на качество звукопроизношения у детей при смене зубов //Современные методы диагностики, лечения, и профилактики стоматологических заболеваний. – 2018. – С. 86-88.

22. Шукурова У. Ф., Бекмуратов Л. Р. Современные стратегии профилактики и комплексного лечения открытого прикуса у детей //Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal. – 2025. – Т. 3. – №. 1. – С. 15-29.

23. Fattaeva D. R., Rizaev J. A., Rakhimova D. A. Efficiency of Different Modes of Therapy for Higher Sinus after COVID-19 in Chronic Obstructive Pulmonary Disease //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 1. – С. 6378-6383.

24. Rizaev J. A., Bekmuratov L. R. Prevention of tissue resorption during immediate implant placement by using socket shield technique //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 3.

25. Rizaev J. A., Kuliev O. A. Risk factors of anemia in children and prognosing of it //Электронный инновационный вестник. – 2018. – №. 4. – С. 62-65.

26. Rizaev J. A. et al. The need of patients with systemic vasculitis and coronavirus infection in the treatment of periodontal diseases //Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 40-45.

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ОТКРЫТОГО ПРИКУСА У ДЕТЕЙ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Бекмуратов Л.Р., Шукурова У.Ф.

Резюме. Открытый прикус у детей представляет собой одну из наиболее распространённых аномалий прикуса, требующих комплексного подхода в диагностике и лечении. Проблема открытого прикуса требует участия специалистов различных направлений, включая ортодонтот, ЛОР-врачей, логопедов, педиатров и неврологов. В статье рассмотрены основные причины и классификация открытого прикуса, а также важность междисциплинарной координации в лечении данного заболевания. Особое внимание уделено современным методам диагностики, таким как ортодонтические исследования, рентгенологические методы и функциональные обследования. Оценены перспективы использования цифровых технологий в лечении открытого прикуса, включая 3D-сканирование и телемедицину. В заключение подчеркивается необходимость ранней диагностики, что способствует более эффективному лечению и предотвращению осложнений. Статья адресована врачам различных специальностей, работающим в области детской стоматологии и ортодонтии.

Ключевые слова: открытый прикус, дети, ортодонтическое лечение, междисциплинарный подход, диагностика, рентгенология, функциональные нарушения, цифровые технологии, ранняя диагностика.